

Е.Н. Виноградова¹, Л.В. Митина¹, Н.А. Виноградова²

СЕДЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «*SYRINGA* L.: КОЛЛЕКЦИИ, ВЫРАЩИВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ»

¹Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Донецкий ботанический сад»

²Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Представлен обзор работы Седьмой международной научно-практической конференции «*Syringa* L.: коллекции, выращивание, использование», проходившей с 20 по 22 февраля 2023 г. в Ботаническом саду Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН в Санкт-Петербурге, в которой приняли участие более 100 участников из 11 стран. Приведена информация об основных направлениях работы конференции и наиболее интересных докладах.

Ключевые слова: конференция, *Syringa*, коллекции, сорта, резолюция

Цитирование: Виноградова Е.Н., Митина Л.В., Виноградова Н.А. Седьмая Международная научно-практическая конференция «*Syringa* L.: коллекции, выращивание, использование» // Промышленная ботаника. 2023. Вып. 23, № 2. С. 74–79. DOI: 10.5281/zenodo.10048743

Седьмая международная научно-практическая конференция «*Syringa* L.: коллекции, выращивание, использование» проходила с 20 по 22 февраля 2023 г. в Ботаническом саду Петра Великого Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН в Санкт-Петербурге. Соорганизатором мероприятия выступало Международное общество сирени (далее – МОС). Тема конференции в этом году – «*Syringa* L.: таксономическое разнообразие, ландшафтное размещение, история коллекций». Организаторы предложили участникам ставшей уже традиционной зимней встречи посвятить свои доклады коллекциям сирени, истории их возникновения, таксономическому разнообразию, использованию различных видов и сортов сирени в садоводстве, городском и частном озеленении. В 2023 г. конференция была приурочена к нескольким юбилейным датам: 200 лет назад Ботаническому саду Санкт-Петербурга присвоено звание «Императорский» (поз-

же – Ботанический сад им. Петра Великого); 130-летию со дня рождения российского селекционера Л.А. Колесникова, 100-летию со дня рождения селекционера из Казахстана М.Г. Сагитовой. Более 100 специалистов из 11 стран – России, Белоруссии, Германии, Казахстана, Канады, Китая, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии и Южной Кореи – приняли участие как в очных заседаниях, так и подключались в формате «онлайн» с помощью сервиса видеоконференций (рис.). На форуме были представлены 29 устных докладов, из них 4 пленарных и 25 секционных. От Донецкого ботанического сада (далее – ДБС) в формате «онлайн» в конференции принимали участие зав. лабораторией дендрологии Митина Л.В. и куратор коллекции сирени научный сотрудник Виноградова Е.Н.

С приветственными словами к участникам конференции обратились директор Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН д.б.н.

Рисунок. Ботанический сад Петра Великого Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН. Заседание Седьмой международной научно-практической конференции «*Syringa L.*: коллекции, выращивание, использование», 2023 г.

Figure. Peter the Great Botanical Garden of the Komarov Botanical Institute of the RAS. Meeting of the Seventh International Scientific and Practical Conference «*Syringa L.*: Collections, Cultivation, Use», 2023

Д.В. Гельтман (Санкт-Петербург, Россия), региональный вице-президент МОС по России и странам Азии Т.В. Полякова (Москва, Россия), вице-президент МОС по странам Европы Elke Naase (г. Ольдебург, Германия), ученый секретарь отдела Ботанический сад Петра Великого БИН РАН к.б.н. И.А. Паутова (Санкт-Петербург, Россия).

На пленарном заседании были заслушаны сообщения участников из дальнего зарубежья. Доклад сотрудника Института ботаники Китайской Академии Наук Hongxia Cui (Пекин, КНР) посвящен историческим аспектам эволюции хромосомного аппарата рода *Syringa* L. По данным автора, сирень появилась на севере Восточной Азии 23 млн. лет назад. В дальнейшем, 5–10 млн. лет назад, сирень распространилась на 5 географических регионов.

Kim Da Yeon, сотрудник Ботанического сада Университета Шингу (Сеул, Южная Корея), представила доклад, посвященный таксоно-

мической идентификации китайского вида *Syringa fauriei* H. Leb. (Nakai) и его отличию от *Syringa reticulata* (Blume) H. Nara subsp. *amurensis* (Rupr) P.S. Green & M.C. Chang. Следует отметить, что согласно международной таксономической базе Catalogue of Life, *S. fauriei* является синонимом *S. reticulata* subsp. *amurensis*. Однако по результатам детальных морфологических (23 количественных и 24 качественных признака) и молекулярных (методом ПЦР) исследований между данными видами рода *Syringa* выявлены существенные различия. Наблюдается и фенологическое несоответствие: *S. fauriei* зацветает значительно раньше *S. reticulata* subsp. *amurensis*.

На пленарном заседании был заслушан доклад регистратора Международного реестра и контрольного списка названий сортов рода *Syringa* L. и члена правления МОС Марка Л. ДеБарда (г. Колумбус, США), посвященный обзору наиболее крупных публичных и частных кол-

лекций сирени США. Несмотря на отсутствие федеральной финансовой поддержки в США насчитывается 77 крупных коллекций видов и сортов сирени, из них 55 публичных и 22 частных, в основном в северо-восточной части страны. Наиболее крупная коллекция, включающая 440 сортов сирени, находится в Хайленд Парке (Нью-Йорк, США).

Доклад регионального вице-президента МОС по России и странам Азии Т.В. Поляковой «Сирень России – вчера и сегодня» посвящен истории появления сирени в России, а также характеристике современных наиболее крупных коллекций. Сирень в России появилась 300 лет назад при Петре I. Постепенно кусты сирени стали постоянными компонентами озеленения дворцовых комплексов высшей знати. Особую популярность данная культура в России приобрела в конце XIX в., когда появилась возможность привозить новые сорта. Этот процесс был прерван революционными и военными действиями в первые десятилетия XX в. Вторая волна интереса к сирени началась в 50-е гг. XX в. и связана с известным российским селекционером Л.А. Колесниковым, 130 лет со дня рождения которого отмечается в этом году. Третья волна интереса к сирени в России связана уже с XXI в. Наряду с формированием новых и пополнением существующих коллекций в ботанических садах, парках и скверах, появились разнообразные проекты, связанные с этой замечательной культурой. В рамках проекта «Сирень Победы» (стартовал в 2005 г.) ко Дню Великой Победы стали высаживать сорта сирени, названия которых посвящены героям Великой Отечественной войны. За прошедшие годы из отдельной акции проект превратился в мощное всенародное движение, были высажены десятки тысяч кустов. В конце своего доклада Т.В. Полякова представила вниманию слушателей перечень ботанических садов России с самыми крупными коллекциями сортов сирени: Ботанический сад Белгородского государственного национального исследовательского университета (г. Белгород) – 504 сорта, Южно-Уральский ботанический сад-институт (г. Уфа) – 260 сортов, Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН (ГБС) (Москва) – 240 сортов, Ботанический сад МГУ (Москва) – 220 сортов, Донецкий ботанический сад (г. Донецк) – 194 сорта.

В течение второго дня конференции (21 февраля) на четырех секционных заседаниях было представлено 15 докладов. Большинство из них посвящены истории создания и современному состоянию коллекций сирени в различных регионах Российской Федерации. В частности, доклад Воробьевой А.Н. (г. Благовещенск, Амурская обл.) посвящен коллекции *Syringa* L. в Амурском филиале Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН, Ларюшкиной Е.Б. (г. Подольск, Московская обл.) – коллекции в Дубровицах и фестивалям, которые регулярно проводятся на ее основе, Бирюковой С.В. (Москва) – коллекции реконструированного «Сиреневого сада», бывшего сада Колесникова Л.А., Малаевой Е.В. (г. Волгоград) – коллекции Волгоградского регионального ботанического сада, Емельяненко О.М. и Сергеевой Е.Н. (Санкт-Петербург) – истории и ландшафтному размещению сортов сирени Михайловского сада, Баглей Н.В. (г. Пермь) – сиреневому саду «Уинская сирень», созданному жителями г. Перми на берегу реки на месте бывшей свалки. Несколько докладов было посвящено использованию видов и сортов сирени в озеленении, в частности, доклад Кругловой К.Н. – озеленению г. Москвы (Москва), Зыковой В.К. – Крыма (г. Ялта). Алладина О.Н. (Москва) рассказала о представленности сортов современной творческой селекционной группы «Русская сирень» в коллекциях, садах и парках. Фирсов Г.А. (Санкт-Петербург) представил доклад об изменении сроков начала цветения сирени обыкновенной в Санкт-Петербурге за 1841–2021 гг.

Евгений Рак представил доклад об основанной в 1986 г. фирме «Пикоплант» (г. Ольдебург, Германия), которая занимается микроклональным размножением, выращиванием и сохранением декоративных растений. Созданы коллекции рододендронов, азалий, наиболее крупной является коллекция сирени, которая в настоящее время включает около 600 сортов. В последнее время одной из самых актуальных задач «Пикоплант» считает сохранение генетического банка сортов сирени. Сотрудники фирмы готовы наладить взаимодействие с кураторами и владельцами коллекций.

Большой интерес вызвал доклад Окуневой И.Б. (Москва), куратора коллекции сирени Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина

РАН, посвященный влиянию агротехнических факторов на состояние растений при длительном выращивании в условиях коллекции ГБС. Сирени в ГБС начали высаживать с 1961 г. на трех участках. Схемы размещения растений, вид подвоя и методы агротехнического ухода на данных участках различались, что позволило сделать выводы о влиянии агротехнических факторов на состояние растений. Важнейшим из них автор считает схему размещения растений. На первом участке растения высаживали прямоугольными кварталами на расстоянии 3 м между отдельными кустами и рядами. На втором – рядовые посадки на расстоянии 1,5 м между отдельными экземплярами и рядами. Со временем на обоих участках кроны кустов сомкнулись, что привело к ухудшению их состояния, у многих растений ветви оголились, цветение переместилось вверх и стало недоступно для обзора, угнетенные кусты стали засыхать. На третьем участке, где кусты сирени были высажены тоже на расстоянии 1,5 м друг от друга, но группами, свободно расположенными на газоне, они развивались равномерно и хорошо. Был сделан вывод, что расстояние между отдельными растениями может быть небольшим, но при условии, что они высажены группами или рядами с расстоянием между ними, достаточным для хорошего освещения. Вторым важным фактором автор считает выбор места посадки: сирень нельзя высаживать на участках с избыточным увлажнением, где кусты начинают болеть грибковыми заболеваниями. Немаловажным фактором также является выбор подвоя для сортов сирени. В ГБС в таком качестве использовали сеянцы *Syringa vulgaris* L., *S. josikaea* J. Jacq. ex Rechb. и *Fraxinus* L. Растения, привитые на дальнеродственные подвои, со временем стали выпадать, поэтому сделан вывод, что целесообразнее прививать сорта сирени на сеянцы того же вида, а еще лучше высаживать, по возможности, корнесобственные растения. Четвертым важнейшим фактором являются методы агротехнического ухода за коллекционными растениями. Обязательными ежегодными мероприятиями автор считает регулярную обрезку и покос травы.

На втором секционном заседании 21 февраля был заслушан доклад куратора коллекции сирени ДБС Виноградовой Е.Н. о совершенствовании экспозиции «Сирингарий», в котором пред-

ставлена информация о мероприятиях, проведенных в последние годы в связи с необходимостью омоложения существующей коллекции, а также пополнения ее новыми перспективными видами и сортами. Снижение жизнеспособности растений вследствие их естественного старения, а также загущенность насаждений создают угрозу потери уникальных сортов. Поэтому в настоящее время проводится поэтапная глубокая омолаживающая обрезка кустов сирени, а также регулярное удаление прикорневой поросли, ослабляющей маточные растения. С целью сохранения в коллекции сортов, имеющихся в единственном экземпляре, проводится их дублирование молодыми растениями, размноженными методами прививки и черенкования. Наряду с сохранением с 2018 г. происходит активное пополнение коллекции сирени ДБС новыми видами и сортами. Благодаря сотрудничеству и взаимному обмену посадочным материалом с ведущими селекционерами и интродукционными центрами было получено в дар 3 новых вида и более 60 сортов. Поступление значительного количества сортов сирени селекционеров России, Беларуси, США и Канады обусловило необходимость создания на территории «Сирингария» новых тематических экспозиций: «Разнообразие сортов сирени по группам окраски цветков», «Современная селекция сирени», «Сирень Победы», «Сорта сирени селекционеров Беларуси», «Сорта сирени селекционеров США», «Позднецветущие гибриды сирени», «Виды рода сирень». Возле каждой тематической экспозиции запланирована установка информационных стендов для посетителей, на которых будет изложена краткая информация о многообразии цветовой гаммы и особенностях селекции этого декоративного кустарника в разных странах.

В последний день конференции 22 февраля было заслушано 10 докладов, в большинстве из которых представлена информация о современном состоянии сирени в ботанических садах, питомниках и частных коллекциях, освещены основные направления работы по сохранению и расширению коллекций, а также новые сведения о генетических исследованиях представителей данного рода, направленных на уточнение их географического происхождения.

В частности, доклад Поляковой Н.В. (г. Уфа) посвящен современному состоянию коллекции

сирени Южно-Уральского ботанического сада-института, Лониной Д.А. (Москва) – филиала Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», Сильченко И.В. (пос. Клюковки, Брянская обл.) – частной коллекции в Брянской области, Сапожковой И.Ф. (Санкт-Петербург) – частному сиреневому саду на севере Ленинградской обл. Сотрудник Белгородского государственного национального исследовательского университета Третьяков М.Ю. (г. Белгород) рассказал о создании коллекции сортовой сирени на базе Ботанического сада НИУ «БелГУ». Начало коллекции было положено в 2018 г., растения получены преимущественно микроклонами. К 2022 г. коллекция уже насчитывала 504 сорта, это самая крупная коллекция сортов сирени на территории РФ. Были созданы две экспозиции: «Сирингарий-1» и «Сирингарий-2». На территории первой из них сирени были высажены рядами по 3 экземпляра каждого сорта, отдельно отечественной и зарубежной селекции. На участке организован капельный полив. Между рядами – пошаговые дорожки, благодаря которым все сорта коллекции доступны для осмотра. Экспозиция «Сирингарий-2» является образцом ландшафтного дизайна, кусты сирени там также высажены по 3 экземпляра каждого сорта, однако не рядами, а в форме треугольника. На территории экспозиции есть участок, выполненный в японском стиле, на нем высажены сирень Мейера, а также сорта сирени японского селекционера Хидео Ихара, так называемые «сирени для малых пространств».

Несколько докладов были посвящены научно-исследовательской работе по изучению видов и сортов рода *Syringa* L. Так, Шумихин С.А. (г. Пермь) представил данные о семенной продуктивности редких в культуре видов сирени в условиях Пермского края, Ткаченко К.Г. (Санкт-Петербург) рассказал о методе зимнего зеленого черенкования сиреней в условиях защищенного грунта, Романова Е.С. (Москва) – об аномалии строения листьев и цветков у некоторых сортов сирени в Ботаническом саду МГУ, Фадеева И.В. (Санкт-Петербург) – об особенностях покоя почек *S. josikaea* в связи с температурными аномалиями в Санкт-Петербурге.

В докладе преподавателя Донецкого государственного медицинского университета им. М. Горького Виноградовой Н.А. (г. Донецк) представлена информация о фитохимическом изуче-

нии *S. vulgaris* в условиях Донбасса. Автором было исследовано содержание биологически активных веществ (БАВ) в листьях и цветках растений *S. vulgaris* и ее сорта 'Виолетта' с фиолетовой окраской соцветий, произрастающих в ДБС. С помощью фармакопейных методов было определено содержание фенольных соединений (антоцианов, оксикоричных кислот, дубильных веществ), каротиноидов, аскорбиновой и свободных органических кислот. Выявлено, что содержание БАВ в анализируемом сырье сравнимо или даже выше, чем в растениях, используемых в фармации в качестве источников этих метаболитов, за исключением каротиноидов и аскорбиновой кислоты. В частности, содержание известных своей антиоксидантной активностью антоцианов сравнимо с их концентрацией в плодах черники, а обладающих вяжущей и противовоспалительной активностью дубильных веществ превышает таковое в коре калины обыкновенной и листьях шалфея лекарственного. Полученные результаты, по мнению автора, доказывают лекарственную ценность листьев и цветков *S. vulgaris* и ее сорта 'Виолетта', позволяют прогнозировать их противовоспалительное, антиоксидантное и ранозаживляющее действие. Концентрация большинства исследуемых БАВ в сырье сорта 'Виолетта' превышает их содержание в *S. vulgaris*, что обуславливает необходимость дальнейшего изучения в этом направлении различных сортов.

В резолюции, принятой по итогам конференции, выражается мнение участников о необходимости ходатайствовать перед ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» (Москва) о проведении работ по молекулярно-генетической паспортизации национальных коллекций сортов рода *Syringa*. Специалистами отмечен все возрастающий интерес общественности к культуре сирени, проведение большого количества массовых общественных мероприятий, посвященных этому растению. Оказывая содействие популяризации культуры представителей рода *Syringa*, участники конференции приняли решение о проведении в феврале 2024 г. открытого для широкой общественности международного лектория на сиреневую тематику с мастер-классами на базе сервиса видеоконференций КонтурТолк.

Следующую Восьмую международную конференцию «*Syringa L.*: коллекции, выращивание, использование» было предложено организовать в феврале 2025 г. Участники выразили признательность организационному комитету за проведение конференции на высоком уровне.

Поступила в редакцию: 13.04.2023

УДК 061.3:581.522.4:582.931.4

**SEVENTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
«SYRINGA L.: COLLECTIONS, CULTIVATION, USE»**

E.N. Vinogradova¹, L.V. Mitina¹, N.A. Vinogradova²

¹ *Federal State Budgetary Scientific Institution «Donetsk botanical garden»*

² *Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «M. Gorky Donetsk State Medical University» of the Ministry of Health of the Russian Federation*

A review is given of the work of the Seventh International Scientific and Practical Conference «*Syringa L.*: Collections, Cultivation, Use», hosted on 20 to 22 February, 2023 by the Peter the Great Botanical Garden of the Komarov Botanical Institute of the RAS in St. Petersburg and visited by more than 100 participants from 11 countries. Information about the main directions of the conference work and the most interesting reports are given.

Key words: conference, *Syringa*, collections, varieties, resolution

Citation: Vinogradova E.N., Mitina L.V., Vinogradova N.A. Seventh International scientific and practical conference «*Syringa L.*: Collections, Cultivation, Use» // *Industrial Botany*. 2023. Vol. 23, N 2. P. 74–79. DOI: 10.5281/zenodo.10048743
